

„UIT HET BUITENLAND”

DE ONTWIKKELING VAN DE ACCOUNTANTSFUNCTIE IN DE VERENIGDE STATEN

door Drs. K. Kruisbrink

Wie regelmatig kennis neemt van het Amerikaanse Journal of Accountancy wordt gefrappeerd door de activiteit, die het Amerikaanse Instituut van Accountants ontplooit ten aanzien van de bestudering van beroepsvraagstukken.

Reeds eerder werd in dit maandblad melding gemaakt van het voornemen van het A.I.A. te komen tot een meer systematische bestudering van de administratieve vraagstukken ¹⁾

Dit heeft inmiddels geleid tot het instellen van een studiedienst geleid door een „director of accounting research”, die bevoegd is zelfstandig de resultaten van de verrichte onderzoekingen te publiceren. Op grond van deze publikaties kan de voorts in het leven geroepen „Accounting Principles Board” besluiten de desbetreffende materie nader vast te leggen in een „Statement on generally accepted accounting principles”. Deze „board” zal in de plaats treden van de reeds jaren bestaande „Committee on accounting procedure”.

Vervolgens valt melding te maken van de publikatie van de resultaten van een onderzoek vanwege het A.I.A., naar de ontwikkeling van het accountantsberoep in de Verenigde Staten op lange termijn (zie Journal of Accountancy, mei 1959).

Deze resultaten zijn samengevat in een zestiental stellingen, waarin zowel aandacht wordt gegeven aan de huidige plaats van het accountantsberoep in de Amerikaanse samenleving, als aan de vraagstukken waarmee het beroep in komende jaren zal worden geconfronteerd.

Allereerst wordt de functie van de administratie geanalyseerd. Vastgesteld wordt, dat in iedere organisatie de administratie („the accountingfunction”) zich bezig houdt met het vaststellen en verstrekken van financiële en andere (b.v. kwantitatieve) gegevens ten behoeve van de leiding, alsmede ten behoeve van externe belanghebbenden. De administratie is daarbij minder een „instrument” van de leiding, dan wel een integrerend deel van die leiding.

Vervolgens wordt erop gewezen, dat de werkzaamheden ter vervulling van deze administratieve functie kunnen worden verricht door interne of door externe administratieve deskundigen (w.o. de openbare accountant). Naarmate de onderneming groeit zal minder gebruik gemaakt worden van de diensten van externe deskundigen, zij het dat voor het uitbrengen van bijzondere adviezen op de vakbekwaamheid van de openbare accountant niettemin menigmaal een beroep zal worden gedaan.

De controlefunctie, voorzichtig omschreven als: „the adding of credibility to accounting and financial statements”, kan, aldus het rapport, echter uitsluitend door de openbare accountant worden vervuld.

Een wettelijke regeling waarin wordt vastgelegd, dat deze controlefunctie alleen door de openbare accountant mag worden vervuld, wordt in het algemeen belang geacht.

Voorts wordt gepleit voor meer voorlichting aan het publiek en het bedrijfs-

¹⁾ Zie M.A.B. jaargang 1958 blz. 416 e.v.

leven omtrent de betekenis van de accountantscontrole en de verschillen in functie van de administratieve deskundigen.

Vermeld wordt, dat de openbaar accountant ook werkzaamheden met name op adviserend gebied verricht, op welk arbeidsterrein ook andere categorieën deskundigen werkzaam zijn.

Het wordt echter ondoelmatig geoordeeld via een wettelijke regeling of anderszins dit terrein uitsluitend voor de openbare accountant te reserveren. Voor zover de accountant adviserend optreedt, in concurrentie met andere deskundigen, dient de vakbekwaamheid van de adviseur de doorslag te geven.

De accountant behoort evenwel ten aanzien van alle door hem verrichte werkzaamheden zijn beroepsreglementering in acht te nemen.

Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de bijzondere verantwoordelijkheid die op de openbare accountant rust ten opzichte van de kleinere ondernemingen.

Hij dient alles in het werk te stellen om te bereiken, dat de administratie en de financiële verslaggeving zo goed mogelijk worden verricht.

Ten behoeve van de fiscale autoriteiten wordt het doelmatig geacht dat de openbare accountant de belastingaangiften van een accountantsverklaring voorziet. Dit zou besparend werken voor de controlediensten van de overheid.

In aansluiting hierop meent de Commissie dat het aanbeveling verdient een beroepsreglementering te ontwerpen in het bijzonder met betrekking tot de adviserende en fiscale werkzaamheden van de accountant.

Tenslotte wordt geconstateerd, dat er een tendens is tot specialisatie onder de accountants. Aanbevolen wordt een studie te maken van de richtingen welke in deze specialisatie zijn te onderkennen en van de hieraan verbonden opleidingsvraagstukken.

Tot zover deze beknopte samenvatting van dit rapport.

Uit de gepubliceerde stellingen blijken niet veel nieuwe gezichtspunten, doch als schets van de huidige plaats van de accountantsfunctie in de Amerikaanse samenleving en als uitgangspunt voor een verdere gedachtenwisseling zal dit rapport zeker van nut zijn.

Een tweede rapport betreft de opleiding tot accountant (The report of the commission on standards of education and experience for CPA's, zie Journal of Accountancy, juni 1959). Uit dit rapport zijn na overleg met het bestuur van het A.I.A. enkele aanbevelingen voortgekomen, welke van veel belang worden geacht voor de beroepsopleiding.

Slechts een enkel punt uit deze aanbevelingen zij hier gememoreerd.

De desbetreffende studiec commissie had voorgesteld het accountantsdiploma reeds te doen uitreiken na afgelegd examen, waarin uitsluitend theoretisch kennis zou worden getoetst. In afwijking van deze aanvankelijke suggestie van de studiec commissie was het bestuur van het Instituut van oordeel, dat het accountantsdiploma een bewijs dient te zijn van de theoretische én praktische bekwaamheden van de accountant, of wel in haar eigen bewoordingen: „the CPA certificate is evidence of demonstrated competence for the practice of public accounting . . . ; this requires more than the formal education process, namely a period of acceptable experience.”

Overigens gaat wat de theoretische vorming betreft de voorkeur uit naar een opleiding in universitair verband, met een duur van ca 4 jaar, waarbij o.m. worden

onderwezen: sociale wetenschappen, handelsrecht, bedrijfsstatistiek, marktonderzoek, financiering, interne organisatie en accountancy.

De praktische scholing zou ongeveer 2 jaar moeten duren en onder toezicht moeten staan van een gekwalificeerde accountant.

Ten slotte zij nog het volgende vermeld, illustratief voor de plaats die het accountantsberoep in de V.S. inneemt.

Een drietal openbare nutsbedrijven maakte enige tijd geleden bezwaar tegen publikatie door het A.I.A. van accounting research bulletin nr. 44 en de bijbehorende toelichting, waarin de opvatting wordt uitgesproken, dat een voorziening voor latente (uitgestelde) belastingen als een verplichting (en niet als een reserve) dient te worden aangemerkt.

De desbetreffende bedrijven waren het hiermede niet eens en wilden een gerechtelijke uitspraak, waarin het aan het A.I.A. werd verboden het desbetreffende bulletin te publiceren, vanwege „the prestige and authority of the Institute”.

Op 17 juni j.l. heeft het Gerechtshof uitspraak gedaan en de eisen van de genoemde bedrijven afgewezen, daarbij het recht van het A.I.A. erkennend om aanbevelingen op het gebied van beroepsvraagstukken te publiceren.

Deze uitspraak is mede in verband met de recente instelling van de Accounting Principles Board door het A.I.A. uiteraard met voldoening ontvangen.